

Corredores verdes simuladores de bosques interconectados en vías principales y regadas por un sistema de tuberías recolectoras de agua de lluvia

Green corridors simulating forests interconnected on main roads and irrigated by a system of rainwater collection pipes

María S. González-Álvarez

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0009-4261-6085> | Correo electrónico: mariasilvana0210@gmail.com

Recibido:12-07-2024 Admitido:21-07-2024 Aprobado:01-08-2024

Resumen

Maracaibo, ubicada en el noroeste de Venezuela, tiene niveles de contaminación en el aire y en el Lago de Maracaibo altos que intensifican las temperaturas y sensaciones térmicas de la ciudad, es notable la cantidad de zonas áridas presentes en Maracaibo. Una forma de combatir esta situación es a través de la implementación de corredores verdes en la ciudad que simulan bosques, con especies de plantas especiales por sus altos valores de absorción de impurezas del aire, los mismos aportan beneficios tales como el proceso natural de transpiración de las plantas, mejorando la calidad de vida y del entorno de Maracaibo.

Palabras clave: Corredores, plantas, absorción.

Abstract

Maracaibo, located in the northwest of Venezuela, has high levels of pollution in the air and in Lake Maracaibo that intensify the temperatures and thermal sensations of the city. The number of arid zones present in Maracaibo is notable. One way to combat this situation is through the implementation of green corridors in the city that simulate forests, with special plant species due to their high absorbance values of air impurities, which provide benefits such as the natural transpiration process of plants, improving the quality of life and the environment of Maracaibo.

Keywords: Corridors, plants, absorbance.

Planteamiento del problema

Maracaibo, capital del estado Zulia en Venezuela, enfrenta un problema ambiental cada vez más preocupante: el aumento de la temperatura. Es la segunda ciudad más poblada de Venezuela, con clima marcado con la categoría “extremo” en el Reporte de Escenarios Climáticos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

Para los expertos del IPCC, “Venezuela es uno de los países menos preparados para enfrentar el cambio climático, porque “exacerbará muchos de los desafíos que enfrentan las ciudades en la actualidad”, como sequías e inundaciones y olas de calor extremas” [1, Párr. 3]. Este fenómeno se debe a diversos factores, como la concentración de edificios y pavimento en la ciudad, la escasa cobertura vegetal y el cambio climático.

Maracaibo representa uno de los casos más críticos. “Es muy probable que para 2070, su clima haya cambiado tanto que se ubique en una nueva zona climática más caliente que su zona actual, la semiárida cálida, con predominio del clima seco, entre noviembre y abril, y una temporada de lluvia moderada, entre abril y noviembre, cuyas precipitaciones son breves, pero intensas” [1, Párr. 4].

El efecto isla de calor urbano, un fenómeno que se intensifica en las ciudades densamente pobladas, genera temperaturas más elevadas que en las zonas rurales. Esto tiene un impacto negativo en la salud y el bienestar de los ciudadanos, además de aumentar la demanda de energía y la contaminación del aire.